

O‘ZBEKISTONDA MUZEY PEDAGOGIKASI VA MENEJMENTIGA NAZAR

Ithom Sodikovich Ibodov

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti San’atchunoslik va muzayshunoslik fakulteti dekan o‘rinboari, erkin tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035494>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola jamiyatimiz rivojida zamonaviy muzey menejmentining ahamiyati haqidagi fikr-mulohazalarga bag‘ishlanadi. Avvalo, mazkur sohada yangi madaniy ehtiyojlarni shakllantiradigan va yangi mutaxassislarni jalb qilishni talab qiladigan madaniyat sohasidagi xizmatlar bozoridagi o‘zgarishlar tahlil qilingan. Chunki hozirgi kunda muzey menejmenti taraqqiyoti madaniy xizmat bozoridagi o‘rni bilan belgilanadi.*

***Kalit so‘zlar:** muzey, muzey menejmenti, muzey pedagogikasi, madaniyat, muzey kolleksiyalari.*

***Аннотация.** Данная статья посвящена мнениям о значении современного музейного менеджмента в развитии нашего общества. Прежде всего, анализируются изменения на рынке услуг в сфере культуры, которые формируют новые культурные потребности в этой сфере и требуют привлечения новых специалистов. Потому что сегодня развитие музейного менеджмента определяется его местом на рынке культурных услуг.*

***Ключевые слова:** музей, музейное дело, музейная педагогика, культура, музейные коллекции.*

***Abstract.** This article is devoted to opinions about the importance of modern museum management in the development of our society. First of all, changes in the market of services in the field of culture, which form new cultural needs in this field and require the involvement of new specialists, are analyzed. Because today, the development of museum management is determined by its place in the market of cultural services.*

***Keywords:** museum, museum management, museum pedagogy, culture, museum collections.*

Insoniyatning tarixiy-madaniy merosini asrab-avaylashda muzeylarning rolini ortiqcha baholab bo‘lmaydi. Ularning kolleksiyalarida tarix, madaniyat va san’atning bebaho yodgorliklari mavjud. Muzeylar ijtimoiy xotira posbonlari bo‘lib, ular bizga o‘tmishni o‘rganish, bugungi kun haqida o‘ylash va kelajakka qarash imkoniyatini beradi. Muzey kolleksiyalarining ulkan madaniy salohiyati ta’lim va tarbiya uchun katta imkoniyatlarni o‘z ichiga oladi. Muzey bugungi kunda nafaqat madaniy, balki ta’lim maskaniga aylanib bormoqda.

Zamonaviy ijtimoiy hayotda ta’lim yoki ijtimoiy-madaniy dam olish faoliyatini muzey komponentisiz, muzey ishining o‘ziga xos xususiyatlarini, ayniqsa, muzeyning ijtimoiy-madaniy ma’rifiy faoliyatini biladigan malakali talaba va malakali mutaxassissiz tasavvur qilish qiyin. Ta’kidlash lozimki, bu murakkab vazifa yangi pedagogik yo‘nalish — muzey pedagogikasi doirasida o‘quvchilarni muzey materiali bo‘yicha o‘qitish, tarbiyalash, ularda nazariy tushunchalarni shakllantirish, shuningdek, muzey muhiti va o‘quv yurtlari sharoitida pedagogik muammolarni hal eta oladigan mutaxassislarni tayyorlashni muvaffaqiyatli hal etiladi. Muzeylarning yangi maqomi muzey ta’lim muhitida o‘quv jarayonini amalga oshirish uchun mutaxassislarni tayyorlashning turli tizimini, muzeylar va umumta’lim maktablari hamda oliy o‘quv yurtlari o‘rtasidagi hamkorlikning yangi shakl va usullarini ishlab chiqishni talab etadi.

Muzey ishining eng muhim yo‘nalishlaridan biri — muzey pedagogikasi sanalar ekan, avvalo, uning qay tarzda vujudga kelishiga nazar tashlash joiz. Muzey pedagogikasi ta’lim, fan va madaniyat sohalarini qamrab olgan integratsiya jarayonlarining tabiiy natijasi sifatida vujudga keladi. Muzey pedagogikasi yangi integrativ soha bo‘lib, u muzey xodimi va muzey o‘qituvchisining sa’y-harakatlarini birlashtirgan ilmiy-metodik intizom va amaliy faoliyatni o‘z ichiga oladi. Muzey pedagogikasi fanlararo xarakterga ega bo‘lib, muzeyshunoslik, san’atshunoslik, tarix, psixologiya, o‘lkashunoslik kabi fanlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, muzey kolleksiyasi asosida madaniyat va san’atni o‘zlashtirishning sifat jihatidan yangi darajasini taklif etadi. Muzey pedagogikasi ta’lim faoliyatining integral va sifat jihatidan yangi sohasi sifatida innovatsion pedagogik texnologiya sifatida ham qaralishi mumkin.

Muzey pedagogikasining ham boshqa sohalar kabi oz tarixi mavjud. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari hisoblanuvchi AQSH hamda Angliyadagi muzeylarning ta’lim faoliyati tajribasi muzey pedagogikasining taraqqiy etishida katta ahamiyat kasb etgan. Germaniyada esa muzey ta’limiy faoliyati Angliya va AQSHdagi kabi faol bo‘lmagan. Biroq shunday bo‘lsa-da, aynan Germaniya mamlakatida muzey pedagogikasining asoslari alohida muzey ishqibozlari tomonidan qo‘yilganligini e’tirof etish kerak. Ular orasida A.Lixtvark alohida o‘rin tutadi.

Mustaqillik sharoitida jamiyatdagi yangi o‘zgarishlarni amalga oshirish jarayonida jamiyat a’zolarini erkin, demokratik tafakkur va milliy g‘oya ruhida tarbiyalash vazifalarini bajarishda muzeylarning ahamiyati kun sayin ortib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasidagi muzeylar va tarixiy me’moriy yodgorliklar millatning madaniy uyg‘onishi, milliy g‘oyani targ‘ib etish, xalq ongida milliy g‘urur va qadriyatlarni kuchaytirishda, mustaqillik g‘oyalariga sodiqlik hissiyatini, demokratiya va taraqqiyotga ishonchni mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Muzeylar nafaqat tabiat va jamiyatning noyob hamda xilma-xil ashyolari xazinasini, balki muhim ilmiy, ma’rifiy-tarbiyaviy, ijtimoiy kommunikatsiyaning muhim halqasi va markazlari hamdir.

So‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda muzey faoliyati ijtimoiy-madaniy sifatida yuqori ahamiyat kasb etayotgani, madaniy merosni asrab-avaylash va talqin etishda, ijtimoiy moslashuv va madaniy identifikatsiyaning murakkab jarayonlarida, ta’lim-tarbiya jarayonida va dam olishni tashkil etishda muzeylarning o‘rni tobora ortib borayotgani yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Yangi O‘zbekistondagi zamonaviy muzeylar ta’lim, muloqot, madaniy axborot va ijodiy innovatsiyalar markazlariga aylanib bormoqda. Yana shuni aytish lozimki, muzey ishiga oid ilmiy-amaliy anjumanlar, konferensiyalar o‘tkazish, xorij ilg‘or tajribalarini ommalashtirish uchun zarur imkoniyatlar yaratildi. Sohada xodimlarining malakasini oshirish uchun rivojlangan davlatlardagi muzeylar va xorijiy tadqiqotchilar bilan hamkorlik aloqalari mustahkamlandi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda har bir sohada yuksak o‘zgarishlarga guvoh bo‘lish mumkin. Shuningdek, muzeylarni rivojlantirish ham bundan chetda qolgani yo‘q. Muzeylarni rivojlantirish va tijorat rentabelligining uzoq muddatli strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish, ularning kolleksiyalarini to‘ldirish, jamoat faoliyati va global miqyosda ishtirok etish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Hamda bu ishlar bilan shug‘ullanuvchi muzey muassasalari va ularning birlashmalarida tajribali, yuqori malakali va o‘rta boshqaruv xodimlari tarkibiga ham ahamiyat qaratilmoqda. Shundan kelib chiqib, muzey menejmenti bugungi kunda madaniy boyliklar, mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarishning resurs salohiyati va omillaridan samarali foydalanish maqsadida amalga oshiriladigan kompleksli intellektual va iqtisodiy faoliyat hisoblanadi, deyish mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, zamonaviy muzey pedagogikasi birinchi navbatda, o‘sib kelayotgan avlodda o‘tmish ajdodlari ruhiga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, o‘z Ona Vatani tarixiga qiziqishni o‘stirish, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish, bolalar va o‘smirlarda muzey madaniyatini shakllantirishga yo‘naltirishga xizmat qiladi. Hamda zamonaviy sharoitda muzeyning o‘quv markazi sifatidagi roli jadal sur‘atlar bilan o‘sib borishi, muzey darslarining sikllari yaratilishi yosh avlodda sohaga qiziqishni ham yuksaltiradi. Muzey pedagogikasi — muzeylarning madaniy-ma’rifiy tajribasini umumlashtiruvchi, muzey va maktab o‘rtasidagi samarali hamkorlik trayektoriyasini shakllantiradigan, ta’lim dasturlari, darslar va “ishtirok etish madaniyatining” boshqa shakllarini amalga oshirishning ilmiy asoslarini yaratuvchi asosiy soha deb fikrimizga yakun yasaymiz.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: Ўзбекистон, 2021. 464 б.
2. Гафар,Т. Образование в современном музее: типы программ и направления развития [Текст] / Т. Гафар // Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. – М., 2012. – С. 29–38.
3. Столяров, Б.А. Педагогические аспекты образовательной деятельности музея [Текст]: учеб. пособие для музейных педагогов и студентов гуманитар.-худож. вузов / Б. А. Столяров. – СПб., 2008.
4. Шулепова, Э.А. Основы музееведения [Текст] / Э. А. Шулепова. – М., 2005.